

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Pedro

[Anónimo](#)

Nº inventario: 240 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 33 x 35 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Temple](#)

Iconografía / Tema: [San Pedro](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne](#) (Francia)

Nº inventario en colección actual: CM 516

Inscripciones

"sant pedro" (filacteria en torno a la figura del santo): "San Pedro".

Historia del objeto

No se tienen noticias acerca de la procedencia de esta tabla con anterioridad a su pertenencia a la colección de Antonin Personnaz. Tampoco de las otras dos tablas de la misma serie conservadas, asimismo, en el musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne (*El Salvador* y *San Juan Evangelista*). Tampoco de las otras dos tablas de la misma serie conservadas en el Museo Cerralbo (*San Pablo*, núm. inv. 00801, y *Santiago el Mayor*, núm. inv. 00819). Por su tamaño e iconografía, es indudable que todas ellas pertenecieron a la predela de un retablo de pequeñas dimensiones en la que el Salvador se presentaría flanqueado por los apóstoles.

Según la [versión inglesa de Wikipedia](#), Personnaz adquirió estas tablas siendo aún muy joven, en 1875 (no hemos podido contrastar este dato). Por entonces vivía aún en su ciudad natal, Bayona, a la que regresaría en sus últimos años de vida, pero, entre medias, se estableció en París, donde desarrolló su carrera profesional, artística y de coleccionista.

El conjunto de tres tablas que pertenecieron a Antonin Personnaz fueron legadas al estado francés en 1937 con la condición de que fuesen depositadas en el entonces llamado [musée Bonnat](#) de Bayona, lo que se efectuó en 1947.

Pese a la falta de noticias acerca de la procedencia de este conjunto, las dos propuestas de catalogación que se han hecho conducen a Castilla y León. La primera, efectuada por Post en 1950, lo atribuyó al Maestro de Palanquinos, un pintor anónimo activo en la provincia de León. La segunda, efectuada por Ballesté en 2019, lo relaciona con el entorno de Diego de la Cruz, pintor activo en la provincia de Burgos. Por este motivo señalamos su posible procedencia de Castilla y León.

Descripción

San Pedro aparece representado con su característica fisonomía, sosteniendo una gran llave con su mano izquierda y un libro con su mano derecha.

Ubicaciones

- 1947

MUSEO

[Musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne \(Francia\)](#)

- 1875 - 1937

COLECCIÓN PRIVADA

[Antonin Personnaz, Bayona \(Francia\)](#)

- present s.XIX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- [BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc \(2019\): "Tablas de nuevos maestros castellanos anteriormente atribuidas al Maestro de Palanquinos \(h. 1480-1500\)", *Archivo Español de Arte*, vol. 92, nº 367, p. 256, il. 10.](#)
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León), p. 320.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 263 (núm. 2109).
- POST, Chandler Rathfon (1950): *A History of Spanish Painting*, vol. 10 (The Early Renaissance in Andalusia), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 337.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

St Peter

[Anónimo](#)

Inventory number: 240 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 12.99 x 13.78 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Pedro](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne](#) (France)

Inventory number in current collection: CM 516

Inscriptions

"sant pedro" (scroll around the saint's figure): "St Peter".

Object History

No information is known about the provenance of this panel prior to its inclusion in the collection of Antonin Personnaz. Nor is there any information on the other two panels from the same series also in the musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts in Bayonne (*The Saviour* and *St John the Evangelist*). Nor on the other two panels from the same series in the Museo Cerralbo (*St Paul*, inv. no 00801, and *St James the Greater*, inv. no 00819). From their size and iconography, they all undoubtedly belonged to the predella of a small altarpiece in which the Saviour would have been flanked by the apostles.

According to the [English version of Wikipedia](#), Personnaz acquired these panels when he was still very young, in 1875 (we have not been able to verify this information). At that time, he was still living in his native city of Bayonne, to which he was to return in the last years of his life, but in between he settled in Paris, where he developed his professional, artistic and collecting career.

The set of three panels belonging to Antonin Personnaz were bequeathed to the French state in 1937 on the condition that they should be deposited in the then called [musée Bonnat](#) of Bayonne, which was done in 1947.

Despite the lack of information on the provenance of this ensemble, the two proposals for cataloguing them point to Castile and León. The first, by Post in 1950, attributed it to the Master of Palanquinos, an anonymous painter active in the province of León. The second, by Ballesté in 2019, relates it to the circle of Diego de la Cruz, a painter active in the province of Burgos. It is for this reason that they may have come from Castile and León.

Description

Saint Peter is depicted with his characteristic physiognomy, holding a large key in his left hand and a book in his right.

Locations

- 1947

MUSEUM

[Musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne \(France\)](#)

- 1875 - 1937

PRIVATE COLLECTION

[Antonin Personnaz, Bayona \(France\)](#)

- present XIX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc \(2019\): "Tablas de nuevos maestros castellanos anteriormente atribuidas al Maestro de Palanquinos \(h. 1480-1500\)". *Archivo Español de Arte*, vol. 92, nº 367, p. 256, il. 10.](#)
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León), p. 320.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 263 (núm. 2109).
- POST, Chandler Rathfon (1950): *A History of Spanish Painting*, vol. 10 (The Early Renaissance in Andalusia), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 337.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: © Bayonne, musée Bonnat-Helleu

